

B.M.S를 정의하는 연구

저자(연구자): 이상운

서문: 이전 연구(<https://doi.org/10.5281/zenodo.15686456>)와 연결한다.

해당 문서(<https://doi.org/10.5281/zenodo.16737670>)는「B.M.S 개론」(<https://doi.org/10.5281/zenodo.15686456>)와 제목이 같으나 내용이 다른「B.M.S 개론」(<https://doi.org/10.5281/zenodo.16646910>)으로 대체된 사실을 보여줍니다. Zenodo에서 수정시 같은 저장소 내의 DOI의 중복 표기와 중복 제목의 문서가 허용되지 않으므로 서로 다른 DOI인 <https://doi.org/10.5281/zenodo.15686456>와 <https://doi.org/10.5281/zenodo.16646910>에서 각각 본문과 관련 문서의 제목과 같은「B.M.S를 정의하는 연구」가 업로드 후 갖게 될 DOI와 <https://doi.org/10.5281/zenodo.16737670>의 버전을 통하여 두 문서의 연계를 확인하게 하였습니다.

이 문서는 나의 이론이 증명될 때 가져야 하는 정신입니다. (<https://doi.org/10.5281/zenodo.16659686>)